

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ТУЗИЛМАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

Норбаев Ғолибжон Тохирович

Тошкент давлат иқтисодиёт увиверситети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10663095>

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бири қишлоқ хўжалиги ҳисобланади. Миллий иқтисодиётнинг қишлоқ хўжалиги секторини ривожлантириш Ўзбекистон Республикаси ҳукумати иқтисодий сиёсатининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, мамлакатимиз ҳукумати ва Марказий банки томонидан реал сектор корхоналарининг фаолиятини молиялаштириш ва молиявий рағбатлантиришга катта эътибор берилмоқда. Хусусан, инфляциянинг сезиларли даражада пасайиши тижорат банклари кредитлари фоиз ставкаларининг пасайишига ва шунинг асосида иқтисодиётнинг реал секторига ажратилаётган кредитлар ҳажмининг юқори даражада ошишига олиб келди. Тижорат банкларининг кредитлари эса, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг фаолиятини молиялаштиришнинг асосий манбаларидан бири ҳисобланади. Тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан хўжалик юритувчи субъектларнинг жорий ва инвестицион харажатлари молиялаштирилади. Агар қисқа муддатли банк кредитлари ҳисобидан хўжалик юритувчи субъектларнинг жорий харажатлари кредитланса, банкнинг ва узоқ муддатли кредитлари ҳисобидан уларнинг инвестицион харажатлари молиялаштирилади. Шу боисдан ҳам, тижорат банкларининг етарли даражада ресурс манбаларига эга бўлиши хўжалик субъектларининг молиявий маблағларга бўлган эҳтиёжларини кондиришда муҳим роль ўйнайди.

Бугунги кунда давлат эҳтиёжлари учун пахта ва ғалла маҳсулотларидан ташқари барча турдаги маҳсулотларни, жумладан озиқ-овқат маҳсулотларини етиштиришни кредитлашда ҳам муайян муаммолар мавжуд. Жумладан, ерга бўлган ижара ҳуқуқи ва бўлғуси ҳосилни гаровга қўйган ҳолда кредит олиш механизмларини амалиётга жорий қилинмаётганлиги, тижорат банкларида кредит ресурсларининг етишмаслиги ва бошқа шу каби сабаблар билан изоҳланади.

Юқоридаги кўра, мазкур турдаги маҳсулотларни етиштиришни молиялаштиришни қуйидаги икки хил усулда: биринчидан, етиштириладиган бўлғуси ҳосилни гаровга олган ҳолда тижорат банклари томонидан имтиёзли кредит беришни жорий қилиш; иккинчидан, маҳсулот харид қилиш бўйича шартнома тузилган тайёрлов ва қайта ишлаш корхоналари томонидан Фермер хўжалигига бўлғуси ҳосилни гаровга олган ҳолда бериладиган кредит миқдори фермернинг ихтиёрига кўра етиштирилиши кўзда тутилаётган бўлғуси ҳосил қийматининг 60 фоизидан кам бўлмаган ҳажмда, кредитни қайтариш муддати 18 ой бўлиши мақсадга мувофиқ. Агар фермер бўлғуси ҳосилни сотиш бўйича тайёрлов ёки қайта ишлаш корхонаси билан шартнома тузган бўлса, маҳсулот сотилгандан кейин келиб тушган маблағ дастлаб кредитни қоплашга йўналтирилади ва шундан сўнг қолган қисми фермер хўжалигининг ўз ихтиёрида қолдирилади. Агар фермер етиштириладиган маҳсулотни бозорда эркин сотишни режалаштираётган бўлса, олинган кредитни тўлалигича ёки қисман ўз ҳисоб рақамига нақд пул кирим қилиш орқали қайтарилишини келишиб олиши мумкин. Бу имтиёз ҳам тижорат банкига нақд пул тушумини кўпайтиришга имконият яратади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган ва бугунги кунда асосий дастурий ҳужжатлардан бири ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида мамлакатда сув ресурсларини бошқариш тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва сувни иқтисод қилиш бўйича алоҳида давлат дастурини амалга ошириш. Республика аҳолисининг ичимлик суви билан таъминланганлик даражасини 87 фоизга етказиш, 32 та йирик шаҳарлар ва 155 та туман марказларида оқова сув тизимларини янгилаш. Сув таъминоти қувурларидаги сув сирқиш нуқталарини сунъий йўлдош технологияси орқали масофадан зондлаб аниқлаш ва таъмирлашга замонавий технологияларни жорий этиш масалаларини ҳал этиш вазифалари кўрсатиб ўтилган.¹

Иккинчи усул, яъни тайёрлов ва қайта ишлаш корхоналари фермер хўжаликлари билан маҳсулот етказиб бериш бўйича тузилган шартнома қийматини 50 фоиздан кам бўлмаган миқдорида бўнак бериш усули фермер хўжаликлари учун иқтисодий жиҳатдан қулай ва мақбул йўналиш ҳисобланади. Бунда тайёрлов ташкилотлари ҳисобидан олинган маблағ учун фоиз тўланмайди, энг асосийси ортиқча ҳужжатларни тайёрлаш учун эҳтиёж қолмайди.

Бу ўз навбатида, фермер хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун зарурий айланма маблағларни шакллантиришга ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш зарурий ресурсларни ўз вақтида сотиб олиш, ишлаб чиқариш жараёнини узлуксизлигини таъминлаш ва пировардида юқори ҳосил ва даромад олиш имконини беради.

Шу билан бирга республикамизда шаклланган тадбиркорлик субъектларини тижорат банклари томонидан кредитлашнинг амалдаги тизими қишлоқ хўжалиги билан шуғулланувчи фермер ва деҳқон хўжалиklarини бошқа тармоқлардаги тадбиркорлик субъектлари билан тенг шароитга қўймоқда. Яъни, саноат йўналишидаги кичик корхоналарда тижорат банкларидан олинган кредитларнинг қайтими қисқа муддатларни ташкил этиб, фоиз ставкаларини (қарзларни) тўлаш имконияти мавжуд. Аммо, фермер ва деҳқон хўжалиklarида ишлаб чиқаришга сарфланган молиявий маблағлар қайтими (даромад олиши) йил якуни билан боғлиқ. Чорвачилик билан шуғулланаётган тадбиркорлар эса 2-3 йилдан кейингина даромад олиб, сарфланган харажатларни, шу жумладан банк кредитларини ёки кредит фоизларини қайтариш имкониятига эга.

Ўзбекистон аграр секторининг асосий хусусияти шундаки, икки қишлоқ хўжалик экинларини (пахта ва буғдой) ишлаб чиқариш асосан давлат эҳтиёжлари учун етиштирилади.

Сўнгги йилларда мажбурий равишда пахта учун ажратилган ерларнинг бир қисми мева ва сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқариш фойдасига қисқарди. Шу билан бирга, 2017 йилда экин майдонлари, боғлар ва токзорлар учун ажратилган барча ерларнинг учдан икки қисмидан кўпини пахта ва буғдой экинлари ташкил этди. 2017 йилда пахта

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.

ва буғдой экин ерлари барча экин учун ажратилган ерларнинг (мева боғлари ва узумзорларни ҳисобга олмаганда) 82,2 фоизини ташкил этди².

1-расм. 2023 йилда Ўзбекистон Республикасининг асосий макроиктисодий кўрсаткичлари³

Ўзбекистонда 2023-йил давомида нархлар ўсишининг секинлашиши қайд этилди. Йил якунлари бўйича истеъмол нархлари индекси 8,77 фоизни ташкил этди (солиштириш учун, 2022 йилда бу кўрсаткич 12,25 фоиз бўлган эди). Шу билан бирга иқтисодиётнинг барча тармоқларида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмлари ўсиши қайд этилди.

Қишлоқ хўжалиги 4,1 фоизга ўсди (2022 йилда – 3,6 фоиз). Шунингдек, ўрмон хўжалигида ўсиш 2,7 фоизгача (1,7 фоиз) ва балиқчиликда 7,4 фоизгача (6,4 фоиз) тезлашди.

Саноат ишлаб чиқаришининг ўсиш суръатлари тезлашиб, 6 фоизга етди (2022 йилда 5,3 фоиз). Тармоқлар кесимида тоғ-кон саноати 1 фоиз (2022 йилда – 1,9 фоиз), ишлов бериш саноати 6,7 фоиз (5,4 фоиз), газ, буғ ва ҳавони кондиционерлаш учун электр таъминоти сектори 9,7 фоиз (13,5 фоиз), сув таъминоти, канализация, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш тармоқлари 1 фоиз ўсди (2022 йилда 5,3 фоиз пасайишга қарши ўлароқ).

Умуман олганда, 2023 йилда Ўзбекистон иқтисодиёти ички ва ташқи таҳдидларга қарамасдан, барқарорлик ва ўсишнинг юқори суръатларини намойиш этди. Ўтган йили инвестициявий фаолликнинг икки хонали динамикасини қайтаришга, нархлар ўсишини секинлаштиришга эришилди. Иқтисодиётнинг барча тармоқларида ишлаб чиқариш ўсганлигини кўришимиз мумкин.

² Фермерлик фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари таҳлили <https://hsti.uz/?p=26780>

³ <https://review.uz/oz/post/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2023-g>

Давлат буюртмасини шакллантириш ва нархлаш тизимининг мавжуд механизмлари фермерларнинг кўпчилигига пахта ва ғалла етиштириш орқали фойда кўришни қийинлаштиради.

Мамлакатдаги иқлим шароити туфайли нон маҳсулотлари учун мўлжалланган буғдойни етиштириш қийин. Давлат бу муаммоларни мамлакат ва ҳатто ҳар бир минтақанинг тупроқ ва иқлим шароитларига мослаштирилган янги навларини танлашга сарфлаш орқали бу муаммони ҳал қилишга уринмоқда, аммо бу узоқ ва кўп маблағ сарфланадиган жараёнدير. Шу билан бирга, кўплаб фермер хўжаликлари дон экинларига нисбатан кўпроқ табиий, тарихий, технологик ва малакали афзалликларга эга бўлган мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослашиши анча фойдалироқ бўлар эди.

Республикада амалга оширилаётган иқтисодий ўзгаришлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва экспорт қилишнинг сезиларли даражада ошиши натижасида мамлакат қишлоқ хўжалигини молиявий маблағлар билан таъминлашда халқаро ташкилотлар ва хорижий банкларнинг кредит линияларидан фойдаланиш амалиёти ҳам тобора ортиб бормоқда.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони.
2. Холмирзаева Д. Аграр тадбиркорлик фаолиятини молиялаштириш механизмини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати.-Тошкент: ЎзБИИТИ, 2004, 7-б; Тожиев С. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида аграр тузилмаларнинг иқтисодий-молиявий муносабатлари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация.-Тошкент: ЎзБИИТИ, 2005, 7-б.
3. Хамидов Б, Жуманиёзова М. Стратегические приоритеты сельского хозяйства. // Экономическое обозрение. 2020, №6. - стр 53
4. Тожибоева Д. Фермер хўжаликлари самарадорлигининг илмий-назарий асослари. // «Иқтисод ва молия», 2017, 12-сон. -17-б.
5. Мадалиев А. Илм-фан ва инновация –тараққиёт омили. // «Агро-илм», 2020, 1-сон. – 4-б.